

DOI: 10.5281/ZENODO.11637012

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ

Features of Digital Formation Competence and Future Teachers of Preschool Education Institutions

Olena Kovshar

DSc. in Pedagogic Sciences, Professor

Kyryvi Rih State Pedagogical University

E-mail: elenadivakovshar@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3407-8570>

Abstract

Key competences are necessary for future specialists in intellectual, socio-political, communicative, informational and other spheres. Updated training of educators, specific requirements for their professional competence is necessary. This requires the introduction of appropriate changes in the content of professional training, the transition to information and communication activities. The professional competence of educators involves the possession of professionally important guidelines and personal qualities, theoretical knowledge, professional skills and abilities. A condition for high-quality professional training of future educators is the possession of informational and communicative competence. The concept of the New Ukrainian School, Basic component of preschool education singled out digital competence as one of the main ones. Issues related to the development of information and digital competence are quite relevant among modern researchers, scientists and practitioners. The availability of information culture and digital literacy in a modern person becomes a necessity for all participants in the educational process. The successful professional activity of a modern educator is impossible without the ability to quickly navigate a significant information flow, without the active use of digital technologies.

Key words: *informational and communicative competence, digital technologies, preschool teacher, professional competence.*

Вступ

Модернізація змісту освіти України передбачає оволодіння майбутніми фахівцями необхідними ключовими компетентностями в інтелектуальній, суспільно-політичній, комунікативній, інформаційній та інших сферах.

Сучасні діти дошкільного віку живуть у швидкоплинному середовищі, яке вимагає інноваційного вдосконалення сфери освіти, спрямованої перш за все на творчий розвиток особистості дитини; оновлення підготовки педагогів-вихователів; підвищення кваліфікації педагогів, зокрема переходу до інформаційно-комунікативної діяльності.

Мета дослідження: обґрунтувати особливості підготовки педагогів-вихователів до оволодіння цифровою компетентністю.

Проблема вивчення підходів до здійснення професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти висвітлюються в дослідженнях Р.Аронової, А. Богуш, В. Гравіт, Я. Квасецька, І. Ковальчук, Н. Колосова, О. Кошіль, Т. Лесіної, Н. Лісковецька, І. Луценко, О. Мисик, Р. Найди, І. Онищук, М. Олійник, І. Підлетняк, Т. Степанова, Т. Танько, Т. Теличко та інших.

Методи та методики дослідження

Основними методами дослідження виступили: теоретичний аналіз наукових підходів обраної проблеми, методів та прийомів організації освітнього процесу з підготовки педагогів-вихователів.

Результати

Професійну компетентність вихователів закладів дошкільної освіти визначаємо як здібність до ефективного виконання професійної діяльності, що визначається вимогами професійних стандартів та базується на фундаментальній науковій освіті й емоційно-ціннісному відношенні до педагогічної діяльності. Вона передбачає володіння професійно важливими настановами та особистісними якостями, теоретичними знаннями, професійними вміннями й навиками.

А однією із важливих умов якісної професійної підготовки майбутніх вихователів є володіння інформаційно-комунікативною компетентністю.

Державні нормативні документи наголошують на необхідності набуття інформаційної компетентності майбутніми вихователями, а саме: Закон України «Про вищу освіту», Концепція розвитку освіти до 2025 року, Концепція «Нової української школи», Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі (2021 р).

Сьогодні широко поширюється визначення «інформаційно-комунікативна», «інформаційно-цифрова», «цифрова компетентність», у зв'язку з і дослідженнями українських учених для інтеграції з міжнародним освітнім простором. Наявність даної компетентності у майбутнього фахівця передбачає вміння використовувати в освітньому процесі цифрові технології.

Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу у 2006 році цифрова компетентність названа однією з ключових компетентностей для навчання впродовж життя.

Концепція Нової української школи виділила цифрову компетентність, як одну із головних. У Базовому компоненті дошкільної освіти (Державному стандарті дошкільної освіти) представлено освітній

напряма «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп'ютерна грамота», який визначає цифрову компетентність як здатність використовувати інформаційно-комунікативні та цифрові технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв'язання освітніх, ігрових завдань на основі набутих елементарних знань, вмінь, позитивного ставлення до комп'ютерної та цифрової техніки (БКДО, 2021). Тому формування основ цифрової грамотності дошкільників потребує вироблення стратегії і тактики психолого-педагогічного супроводу залучення дітей дошкільного віку до інформаційного середовища.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зумовлює розробку нових освітніх інструментів, що дають можливість удосконалити освітній процес закладу вищої освіти. Наявність у сучасної людини інформаційної культури та цифрової грамотності стає необхідністю, а це, в свою чергу, потребує підвищення рівня цифрової грамотності усіх учасників освітнього процесу (Концепція, 2021).

Фундаментальні основи поняття «інформаційно-комунікативна компетентність» закладені в роботах С. Бешенкова, Я. Ваграменко, О. Козлова, М. Лапчик, О. Лесневського, О. Овчарук, Н. Пак, Л. Петухової, І. Румянцева, Н. Сороко, О. Спіріна та багатьох інших.

За словами О. Овчарук, інформаційно-комунікативна компетентність – це здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні та повсякденному житті; раціональне використання комп'ютера й комп'ютерних засобів у процесі розв'язування завдань, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням; будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій (Овчарук, 2013).

Процес формування цифрової компетентності потребує проєктування освітнього простору закладу вищої освіти. Основні умови організації такого освітнього простору є: визначення студента як активного суб'єкта пізнання; орієнтація на самоосвіту, саморозвиток; студентоцентричний підхід; навчання в контексті майбутньої професійної діяльності.

Вирішити це завдання можливо завдяки інтенсивному впровадженню цифрових технологій у фахову підготовку майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти.

Висновки

Отже, цифрова компетентність вихователів є умовою їхньої швидкої орієнтації в цифровому просторі, участі в українському та міжнародному професійному співробітництві. Потребує оновлення освітньо-професійної програми підготовки педагога з урахуванням потреб виховання в цифрову добу, які мають включати розширене філософсько-психологічне опрацювання проблем цифрової трансформації і ґрунтовну психолого-педагогічну інструменталізацію існуючої педагогічної практики. Упровадження сучасних цифрових технологій забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в цифровому просторі.

Література

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). (2021).

<https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01>

Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. (2021). 52 с.

Овчарук, О. (2013). Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. *Комп'ютер у школі та сім'ї*, 7, 3-6.